

CESQUA

Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Avaliação da Incidência de Sintomatologia LMERT e Fadiga Laboral em Trabalhadores de um Serviço Administrativo Público

Fátima Silva, Manuel Freitas, Hernâni Veloso Neto

^{1 2 3} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ¹ ORCID: 0000-0002-3011-2527; ³ ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: Este estudo pretende avaliar a exposição ao risco de LMERT e fadiga laboral decorrentes da exposição prolongada a EDV num serviço administrativo público, composto por quatro trabalhadoras inseridas num departamento ambiental duma autarquia local. A metodologia adotada inclui aplicação da Lista de Verificação para Postos de Trabalho com EDV (ACT, 2020), do Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética (Neto, 2013) e do Método ROSA (Sonne, Villalta & Andrews, 2012). Os resultados indicam que as trabalhadoras apresentam níveis moderados de fadiga física e mental, evidenciando a necessidade de intervenção logo que possível. Quanto à sintomatologia músculo-esquelética, foram relatadas queixas em quase todos os segmentos corporais, conforme se constatou através das posturas adotadas. Os resultados do ROSA evidenciam um nível de exposição ao risco que exige uma intervenção a curto ou a médio prazo, tendo sido propostas medidas para o controlo e mitigação do risco de LMERT.

Palavras-chave: LMERT, fadiga laboral, EDV, Método ROSA, enfermagem do trabalho.

Assessment of the incidence of work-related musculoskeletal disorders symptoms and work fatigue in workers of a public administrative service

Abstract: This study aims to evaluate exposure to the risk of WRMSD and work fatigue resulting from prolonged exposure to DSE in a public administrative service composed of four workers working in an environmental department of a local authority. The methodology adopted includes application of the Checklist for Jobs with DSE (ACT, 2020), Questionnaire on Work Fatigue and Musculoskeletal Symptoms (Neto, 2013) and ROSA Method (Sonne, Villalta & Andrews, 2012). The results indicate that workers present moderate levels of physical and mental fatigue, highlighting the need for intervention as soon as possible. Regarding musculoskeletal symptoms, complaints were reported in almost all body segments, as verified through the postures adopted. The ROSA results show a level of risk exposure that requires short or medium-term intervention, and measures have been proposed to control and mitigate the WRMSD risk.

Keywords: WRMSD, work fatigue, DSE (display screen equipment), ROSA Method, occupational health nursing.

1. Introdução

As estimativas globais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) indicam que, anualmente, cerca de 2,78 milhões de trabalhadores morrem em decorrência de doenças profissionais e acidentes de trabalho (DGS, 2020). A mortalidade relacionada com o trabalho representa 5% do total de óbitos mundiais, sendo 2,4 milhões (86,3%) atribuídos a doenças profissionais e 13,7% a acidentes de trabalho fatais (DGS, 2018; OIT, 2021).

A Saúde Ocupacional (SO), enquanto área de intervenção pública, tem como objetivo promover e assegurar o mais alto nível de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores em todas as atividades profissionais (OMS, 2022). Este campo abrange a prevenção de doenças e lesões relacionadas com o trabalho, além da promoção de ambientes laborais seguros e saudáveis (DGS, 2020).

Entre as principais causas de incapacidade e doenças estão as Lesões Músculo-esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT), que representam um grande desafio na dimensão ocupacional. Estas lesões estão associadas à incapacidade funcional, acarretando elevados custos para as organizações, trabalhadores e sociedade como um todo, sendo, assim, uma preocupação relevante de saúde pública (EU-OSHA, 2020; Cotrim & Serralheira, 2023; Ibrahim & Gaafar, 2024; Greggi, *et al.*, 2024).

O avanço tecnológico resultou no aumento do uso de Equipamentos Dotados de Visor (EDV) em diferentes postos de trabalho. Embora esses equipamentos contribuam para uma maior eficiência no trabalho, também resultam em problemas relacionados com a fadiga visual, transtornos posturais, especialmente após longos períodos de utilização, e questões de sobrecarga mental (Freitas, 2022).

Este estudo tem como principal objetivo analisar a exposição a fatores de risco de LMERT e a fadiga laboral num grupo de trabalhadoras administrativas que utilizam EDV, pertencentes ao setor público, especificamente ao departamento ambiental de uma autarquia local. Este tipo de trabalhadores tende a permanecer em posturas estáticas por períodos prolongados, onde as tarefas são monótonas e repetitivas e exigem um elevado nível de concentração e assimilação.

Diversos autores reportam uma inter-relação entre LMERT e fadiga laboral (Baker *et al.*, 2018; Silva *et al.*, 2023). As LMERT comprometem a saúde física dos trabalhadores, dificultando o desempenho eficiente das suas atividades, o que, por sua vez, contribui para o aumento da fadiga física, manifestada por cansaço, dores e rigidez muscular. Esse desconforto prolongado pode, adicionalmente, provocar fadiga mental, prejudicando ainda mais a execução das tarefas.

Por outro lado, a fadiga laboral, tanto física quanto mental, pode levar os trabalhadores a adotar posturas inadequadas e movimentos compensatórios, na tentativa de aliviar o desconforto. Essas posturas incorretas e movimentos repetitivos, sem a devida atenção às condições ergonómicas do trabalho, aumentam o risco de novas LMERT ou agravamento das lesões preexistentes. Portanto, quanto maior a fadiga laboral, maior é a probabilidade de adoção de comportamentos que poderão resultar em mais lesões músculo-esqueléticas.

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2019a), a criação de condições de trabalho seguras, confortáveis e dignas depende da eliminação ou minimização de riscos, sendo os riscos físicos particularmente relevantes na degradação dessas condições, afetando diretamente a produtividade dos trabalhadores. O enfermeiro do trabalho, como membro integrante da equipa multidisciplinar de Segurança e Saúde no Trabalho (SST/SO), desempenha uma função fundamental na vigilância e promoção da saúde dos trabalhadores.

Este documento encontra-se estruturado da seguinte forma: inicia com uma introdução, seguida por uma breve revisão da literatura, na qual o tema em estudo é contextualizado. A seguir, descreve-se a metodologia adotada, destacando a sua relevância para o estudo. Posteriormente, são apresentados os

principais resultados e realizada a discussão dos mesmos, comparando-os com estudos existentes e propondo medidas corretivas e/ou preventivas para os problemas identificados. Por fim, a conclusão oferece uma síntese dos pontos mais importantes, assinalando as principais limitações do estudo e sugerindo direções para o desenvolvimento de estudos futuros.

2. Enquadramento Teórico

2.1. Postos de Trabalho com EDV

O trabalho com EDV envolve diversos fatores que podem impactar na saúde dos trabalhadores. Entre esses fatores incluem-se: ambientais (como iluminação, ruído e outras condições associadas ao ambiente de trabalho), organizacionais (como monotonia, pressão de tempo e complexidade das tarefas), ergonómicos (como mobiliário e *layout* inadequado) e individuais (como visão deficiente e características corporais). Esses fatores podem resultar em situações de lesões, desconforto e incómodo (IGAS, 2018; Freitas, 2022).

Em Portugal, a legislação em vigor relativa ao trabalho com EDV é assegurada pelo Decreto-Lei n.º 349/93, de 1 de outubro, que transpõe para a ordem jurídica interna, a Diretiva n.º 90/270/CEE, do Conselho, de 29 de maio, relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde respeitantes ao trabalho com equipamentos dotados de visor. A Portaria n.º 989/93, de 6 de outubro, estabelece as normas técnicas, especificando as características do visor, teclado, mesa ou superfície de trabalho, suporte de documentos, cadeira de trabalho, *software* (conceção, escolha e modificação) e organização das atividades que impliquem a utilização de visor.

De acordo com Freitas (2022), a avaliação de riscos nos postos de trabalho com EDV deve considerar vários requisitos, destacando-se, seguidamente, os mais relevantes: (i) o ecrã deve oferecer uma imagem estável, sem cintilação ou qualquer outra forma de instabilidade, e as radiações emitidas, exceto a porção visível do espectro eletromagnético, devem ser minimizadas a níveis insignificantes; (ii) o teclado deve ter uma superfície mate para evitar reflexos, e tanto o ecrã quanto o teclado devem poder ser ajustados livremente para se adaptarem às necessidades dos utilizadores; (iii) as mesas ou superfícies de trabalho devem ter acabamento mate e dimensões suficientes para permitir a disposição flexível do ecrã, teclado, documentos e outros materiais de apoio; (iv) a cadeira de trabalho deve garantir boa estabilidade, ser ajustável em altura e ter um espaldar regulável em altura e inclinação, permitindo ao utilizador liberdade de movimento e uma posição confortável; (v) o espaço de trabalho deve permitir movimentos naturais durante a execução das tarefas e eventuais mudanças de posição. As fontes de iluminação artificial devem ser posicionadas de modo a evitar encandeamento direto e reflexos no ecrã, e as janelas devem dispor de dispositivos ajustáveis para controlar a incidência da luz natural sobre o posto de trabalho; e (vi) a organização da atividade deve ser estruturada de modo a que o trabalho diário com ecrã proporcione períodos de pausas ou de mudança de atividades, reduzindo a pressão sobre os mesmos segmentos musculares e, conseqüentemente, diminuindo o risco de LMERT e fadiga laboral associada a este tipo de função.

Nos postos administrativos que envolvem o uso de EDV, os trabalhadores passam geralmente longos períodos sentados em frente a um ecrã, muitas vezes sem manter uma postura adequada. Essa atividade predominantemente estática exige que os músculos permaneçam em contração contínua, resultando em compressão dos vasos sanguíneos, o que prejudica a circulação e, conseqüentemente, a oxigenação dos tecidos (Neto, 2024a). Além disso, embora as tarefas sejam monótonas e repetitivas, elas exigem grande capacidade de concentração e assimilação; quando combinadas com um ritmo de trabalho intenso, podem ocasionar uma carga mental significativa (Freitas, 2022).

Estes efeitos nocivos à saúde são corroborados pela literatura, que destaca a prevalência de problemas no sistema músculo-esquelético, especialmente na coluna vertebral e nos membros

superiores. Adicionalmente, são comuns constrangimentos visuais, como a fadiga ocular, frequentemente acompanhada por uma redução na capacidade funcional e desconforto visual, manifestando-se através de sintomas como ardor, secura e cefaleias (IGAS, 2018; Freitas, 2022).

As medidas de prevenção encontram-se espelhadas na Lista de Verificação de Postos de Trabalho com Equipamentos Dotados de Visor (ACT, 2020) e incluem a conceção dos postos de trabalho de acordo com critérios ergonómicos e funcionais. Todos os trabalhadores devem ser informados sobre as práticas adequadas para o uso dos EDV, sendo que a formação deve ser realizada antes do início das atividades e sempre que ocorrerem alterações no posto de trabalho. Os trabalhadores devem também ser consultados acerca das medidas implementadas para a utilização dos EDV. A vigilância médica deve ser periódica e realizada sempre que um trabalhador inicia funções ou quando surgirem perturbações associadas ao posto de trabalho, em particular no que se refere a alterações visuais. Caso necessário, deverão ser disponibilizados dispositivos específicos de correção adequados às exigências do trabalho.

2.2. LMERT

Na Europa, as LMERT têm sido uma preocupação crescente em todos os setores e atividades, devido ao impacto que causam na saúde dos trabalhadores e aos elevados custos que impõem às empresas e à sociedade. Conforme apontado pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA) (2020), aproximadamente três em cada cinco trabalhadores na União Europeia relatam queixas associadas a este tipo de lesão. Por isso, é um problema reconhecido e abordado a nível europeu, já que, desde 2002, é considerada uma área prioritária para a melhoria da saúde e do bem-estar dos trabalhadores, com a adoção de diretivas, estratégias e políticas comunitárias.

As LMERT constituem um conjunto de doenças inflamatórias e degenerativas que afetam o sistema locomotor, incluindo músculos, articulações, tendões, ligamentos, nervos e ossos, sendo resultantes da exposição a fatores de risco ocupacionais (DGS, 2008; EU-OSHA, 2019; Chagas, 2024). Embora possam atingir diversas partes do corpo, tendem a afetar mais frequentemente os membros superiores e a coluna vertebral, além de outras áreas, como joelhos e tornozelos (DGS, 2008; EU-OSHA, 2019; Chagas, 2024).

De acordo com Freitas (2022), essas lesões são causadas por traumatismos repetitivos, cumulativos e tensão muscular, resultantes principalmente de movimentos ou posturas forçadas associadas ao *design* inadequado dos sistemas de trabalho. A avaliação de risco, nesse contexto, deve quantificar o potencial de risco envolvido em cada atividade. Para isso, devem ser utilizados métodos de auto relato, observacionais e instrumentais, que permitam identificar os principais parâmetros da atividade e possibilitem intervenções para prevenir o desenvolvimento de LMERT (Chagas, 2024).

Os fatores de risco relacionados com o desenvolvimento das LMERT são aqueles que, quando a eles se está exposto, aumentam a probabilidade de ocorrência dessas lesões ou agravam lesões preexistentes, especialmente quando combinados com outros fatores (Chagas, 2024). Podem ser identificados três principais tipos de fatores de risco para o seu desenvolvimento (DGS, 2008; Chagas, 2024): os fatores ambientais relacionados com a atividade desempenhada, como posturas estáticas ou repetitivas, aplicação de força, repetitividade de movimentos e exposição a elementos mecânicos; os fatores individuais, relacionados com as características antropométricas do trabalhador (idade, altura, peso), estado de saúde e estilos de vida; e os fatores organizacionais e psicossociais, que incluem ritmos intensos de trabalho, monotonia das tarefas, ausência de controlo sobre o trabalho, falta de pausas adequadas e altas exigências de produtividade, entre outros.

Os sintomas típicos das LMERT incluem dor, fadiga, formigueiro, torpor, hipersensibilidade, perda de controlo dos movimentos corporais, diminuição da capacidade de agarrar objetos e rigidez

nas áreas afetadas (DGS, 2008; Freitas, 2022; EU-OSHA, 2019; Chagas, 2024). Importa salientar que, se diagnosticadas precocemente, essas lesões podem ser controladas, evitando-se a progressão dos sintomas para estádios mais graves e possibilitando um tratamento eficaz desde o início da sua manifestação.

Entretanto, à medida que a exposição aos fatores de risco persiste, os sintomas tendem a evoluir de intermitentes para constantes, tornando-se cada vez mais limitadores e difíceis de tratar. Inicialmente, os trabalhadores sentem desconforto e cansaço ao final da jornada de trabalho, mas, com o tempo, essas sensações evoluem para dores e debilidade significativa nas áreas afetadas (DGS, 2008; Freitas, 2022; Chagas, 2024).

A evolução das LMERT pode ser dividida em quatro estádios, de acordo com o nível de dor e incapacitação (Chagas, 2024). No estádio I, a dor é localizada, com sensação de "pontadas", peso e desconforto, que melhoram após o repouso. No estádio II, a dor torna-se mais persistente e intensa, podendo demorar mais para desaparecer mesmo após o repouso, ocorrendo também fora do ambiente de trabalho. No estádio III, a dor é constante e forte, não aliviando completamente com o repouso, e surge fora do horário de trabalho, especialmente durante a noite, resultando em perda de força muscular. Por fim, no estádio IV, a dor é intensa e contínua, muitas vezes insuportável, estendendo-se por todo o grupo muscular afetado, com perda de controlo e força. Neste estádio, a capacidade de trabalho é anulada e as tarefas diárias são severamente prejudicadas, podendo surgir também alterações psicológicas, como depressão, ansiedade e angústia.

Adicionalmente, pode existir uma associação bidirecional entre as LMERT e a fadiga laboral, uma vez que as LMERT aumentam a fadiga laboral, e esta, por sua vez, intensifica ou acelera o aparecimento dessas lesões. Esse ciclo, se não for adequadamente gerido, pode comprometer significativamente a saúde e a produtividade dos trabalhadores.

Para eliminar ou minimizar o impacto das situações de risco associadas às LMERT, é fundamental aplicar os princípios e critérios de precedência estabelecidos no regime jurídico que regula a prevenção de riscos laborais (Decreto-Lei n.º 3/2014, de 28 de janeiro, no n.º 2, alíneas g) e h) do artigo 15.º), particularmente no que se refere conceção dos postos de trabalho, à seleção dos equipamentos e aos métodos de trabalho e produção. É imperativo a existência de uma política organizacional de combate e prevenção das LMERT que assegure uma abordagem participativa, através da formação e sensibilização de todos os intervenientes, que permita uma sinergia de conhecimentos no seio dos grupos profissionais que se traduza em soluções na redução para prevenir o risco de LMERT em cada posto e para cada trabalhador.

2.3. Fadiga Laboral

A Fadiga Laboral é considerada um fenómeno multidimensional, o que torna difícil atribuir-lhe uma única definição. Segundo Chagas (2016, p.2), a fadiga laboral pode ser compreendida como “um estado de esgotamento mental e/ou físico que reduz a capacidade do indivíduo para realizar a sua atividade de forma segura. A fadiga é mais do que uma sensação de cansaço e sonolência”. Este estado está associado a uma carga de trabalho excessiva e reflete uma capacidade limitada de resposta às exigências, funcionando como um sinal de alerta que indica o limite da resistência (Freitas, 2022; Watterson *et al.*, 2023).

Além disso, a fadiga laboral resulta da combinação entre as condições laborais e as características individuais de cada trabalhador, envolvendo fatores físicos, psicológicos, ambientais e sociais, o que reforça a sua natureza complexa e multidimensional. No passado, o esforço físico era a principal exigência dos trabalhadores, mas, atualmente, os desafios laborais estão mais relacionados com o processamento de informações, a tomada de decisões e a utilização de equipamentos

complexos. A carga mental tem vindo a aumentar, devido à exigência constante de produtividade e à pressão para satisfazer necessidades psicológicas fundamentais, como motivação e reconhecimento (Freitas, 2022).

Diversos fatores contribuem para o desenvolvimento da fadiga laboral, como longas jornadas de trabalho, falta de autonomia, turnos alternados, excesso de responsabilidades, pressão por produtividade, elevado nível de complexidade das tarefas, posturas corporais mantidas por períodos prolongados e condições ambientais inadequadas (Neto, 2016, citado por Aires & Neto, 2018).

De acordo com Åhsberg (1998), citado por Santos e Neto (2019) e por Rêgo, Freitas e Tomé (2020), a fadiga laboral pode manifestar-se de três formas distintas: fisiológica, objetiva/comportamental e subjetiva/percebida. A fadiga fisiológica é caracterizada pela diminuição da capacidade física, sendo diagnosticada através de exames que identificam manifestações clínicas como o aumento da temperatura corporal e das frequências cardíaca e respiratória. A fadiga objetiva ou comportamental manifesta-se pela redução do desempenho laboral, afetando a produtividade, e pode ser avaliada através de indicadores de desempenho e produtividade. Já a fadiga subjetiva ou percebida ocorre quando o trabalhador relata sinais de cansaço percebidos por ele mesmo, como falta de energia, sonolência, desmotivação e esforço físico, sintomas que podem ser identificados através de questionários destinados a medir o nível de fadiga percebida (Åhsberg, 1998, citado por Carvalho & Neto, 2018).

A fadiga pode ser classificada como aguda ou crónica. A fadiga aguda tem efeitos de curta duração e, em geral, pode ser resolvida através do sono ou do repouso. Surge como resultado da privação de sono por um curto período ou de episódios de atividade física ou mental intensa. Quando a recuperação adequada não é possível, a fadiga evolui para um estado crónico. Esta síndrome caracteriza-se por um cansaço severo que não é aliviado pelo descanso (Chagas, 2016).

O impacto da fadiga laboral tem sido amplamente estudado em diversas áreas profissionais devido às suas consequências tanto para a saúde física e mental dos trabalhadores quanto para as empresas. A fadiga está associada à redução da produtividade, aumento do absentismo, maior número de acidentes de trabalho e dificuldades nas relações interpessoais (Chagas, 2016; Freitas, 2022).

De acordo com Baker *et al.*, (2018), existem evidências de que níveis mais elevados de atividade física estão frequentemente relacionados com melhorias na função cognitiva. No contexto de trabalho sedentário, como é o caso dos postos administrativos, os autores identificaram que longos períodos sentados podem afetar não só o sistema músculo-esquelético, mas também a função cognitiva. Para mitigar esses efeitos, recomendam-se pausas regulares para interromper a sessão prolongada.

Prevenir a fadiga laboral requer um equilíbrio entre as capacidades individuais e a carga de trabalho, considerando o conteúdo das tarefas, a quantidade de informação a ser processada e o ritmo de execução. Na conceção de sistemas de trabalho, é fundamental que as exigências físicas e mentais sejam ajustadas à capacidade de desempenho do trabalhador.

A implementação de medidas como a flexibilização dos horários, o controlo do trabalho suplementar, a melhoria das condições de segurança e saúde no trabalho, além de promover a participação ativa dos trabalhadores e o seu envolvimento nas atividades laborais, podem evitar estados de fadiga no ambiente laboral (Freitas, 2022).

3. Abordagem Metodológica

Com o objetivo de avaliar a exposição a fatores de risco de LMERT e de fadiga laboral em trabalhadores que utilizam EDV num serviço administrativo público, definiu-se uma metodologia semi-quantitativa com recurso a pesquisa por inquérito, observação etnográfica e análise documental para efeitos de revisão da bibliografia. A amostra foi constituída por quatro trabalhadoras que utilizam EDV num serviço administrativo público, inserido no departamento ambiental de uma autarquia local, sendo o foco do estudo a avaliação das condições ergonómicas dos locais de trabalho e as posturas adotadas pelas profissionais.

Foram usados três instrumentos principais: uma lista de verificação, um questionário autoadministrado e grelha de observação dos postos de trabalho, complementada pelo registo fotográfico e diálogo com as trabalhadoras. Numa primeira fase foi aplicada a Lista de verificação para postos de trabalho com EDV disponibilizada pela ACT (2020), uma vez que esta é aplicável a qualquer posto que utilize este tipo de equipamento. Abrange seis dimensões: 1 – Dimensionamento e disposição do posto, 2 – Organização do trabalho, 3 – Equipamentos de trabalho, 4 – Interface computador/homem, 5 – Organização e gestão, e 6 – Vigilância da saúde. Cada uma dessas dimensões compreende diversos itens que podem ser confirmados ou não, contemplando também a possibilidade de não aplicação, além de incluir um campo livre para comentários.

As informações obtidas através desta lista permitem caracterizar o posto de trabalho, analisar a interação entre as trabalhadoras e o seu posto e avaliar outros aspetos relacionados com a atividade laboral. Esses três eixos de análise são essenciais para se verificar se o posto de trabalho com EDV está em conformidade com a legislação vigente, uma vez que o incumprimento representa um fator de risco para a saúde das trabalhadoras.

As visitas ao local de trabalho possibilitaram a recolha desses dados, assim como de outras informações fundamentais para a caracterização da atividade laboral, além da identificação de fatores de risco e análise dos riscos profissionais associados, através da observação direta, do registo fotográfico e das conversas realizadas com as trabalhadoras.

Durante essas visitas foi aplicado o Questionário de Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-esquelética desenvolvido por Neto (2013), que se encontra estruturado em quatro blocos. O bloco A considera questões do Inventário Sueco de Fadiga Ocupacional (SOFI) proposto por Åhsberg em 1998, que inclui 20 itens destinados a avaliar o nível de fadiga percebida, tendo por base os últimos 3 meses, em cinco dimensões interrelacionadas: falta de energia, esforço físico, desconforto físico, falta de motivação e sonolência. O bloco B é constituído por 21 itens referentes à Escala de Impacto da Fadiga Modificada (MFIS) proposta por Kos *et al.* em 2006. Permite avaliar a fadiga mental e física percebida pelo trabalhador tendo por referência os últimos 3 meses. O bloco C é baseado no Inquérito Nórdico de Sintomatologia Músculo-Esquelética proposto por Kuorinka *et al.* em 1987) que utiliza escalas *Likert* para relacionar problemas de fadiga, desconforto ou dor em função de diferentes segmentos corporais, de acordo com a intensidade e a frequência, tendo em conta a duração (4 dias consecutivos nos últimos 12 meses e se ocorreu nos últimos 7 dias) e o impedimento na realização da sua atividade laboral normal nos últimos 12 meses. Por último, o bloco D considera um conjunto de questões sócio demográficas e sócio profissionais, incluindo o Indicador Bipolar de Fadiga Laboral Percebida, que regista o nível de cansaço percebido antes e depois de uma jornada de trabalho.

A seleção deste instrumento permite, de forma abrangente, quantificar e qualificar os níveis de fadiga laboral percebida e de sintomatologia músculo-esquelética. As referências da classificação e os níveis de ação/intervenção encontram-se diferenciados por cores na Tabela 1.

Tabela 1 - Níveis de Ação/Intervenção sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-esquelética

Bloco A SOFI	Pontuações/Critérios	Níveis de ação/intervenção
	$\leq 2,5$	Baixo - Aceitável
2,6 – 4,5	Moderado – A alterar logo que possível	
$> 4,6$	Elevado – A alterar rapidamente	
Bloco B MFIS	Pontuações/Critérios	Níveis de ação/intervenção
	≤ 2	Baixo - Aceitável
	2,1 – 3	Moderado – A alterar logo que possível
> 3	Elevado – A alterar rapidamente	
Bloco C Sintomatologia Músculo- Esquelética	Pontuações/Critérios	Níveis de ação/intervenção
	Se intensidade e frequência ≤ 2 , mas não estiveram presentes nos últimos 7 dias nem foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Baixo - Aceitável
	Se intensidade e frequência ≤ 2 e estiveram presentes nos últimos 7 dias e/ou foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Moderado – Investigar situação e alterar logo que possível
	Se intensidade ou frequência ≥ 3 , mas não estiveram presentes nos últimos 7 dias nem foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Elevado – a alterar rapidamente
	Se intensidade ou frequência ≥ 3 e estiveram presentes nos últimos 7 dias e/ou foram impeditivos de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	Muito elevado – A alterar urgentemente
Bloco D Indicador Bipolar de Fadiga Percebida	Pontuações/Critérios	Níveis de ação/intervenção
	Antes da Jornada do Trabalho	
	0-3	Nível baixo de desgaste - Aceitável
	4-5	Nível Moderado de desgaste – A alterar logo que possível
	6-7	Nível elevado de desgaste – A alterar rapidamente
	8-10	Nível intolerável desgaste
	Depois da Jornada do Trabalho	
	0-5	Nível baixo de desgaste - Aceitável
	6-7	Nível Moderado de desgaste – A alterar logo que possível
	8-9	Nível elevado de desgaste – A alterar rapidamente
	10	Nível intolerável desgaste

Fonte: Neto (2013).

Para análise da exposição a fatores de risco de LMERT associado à postura adotada pelos trabalhadores ao utilizar EDV utilizou-se o método observacional ROSA - *Rapid Office Strain Assessment*, desenvolvido por Sonne, Villalta e Andrews em 2012. Esta ferramenta permite identificar as posturas que os trabalhadores adotam no seu local de trabalho, com base no registo de imagens fotográficas, com o objetivo de determinar a presença de fatores de risco posturais e a necessidade de medidas corretivas.

O método considera cinco parâmetros de avaliação, distribuídos em três seções: A – Cadeira (A1 – altura do assento, A2 - profundidade do assento, A3 - apoio de braços e A4 - apoio lombar), B – Monitor e Telefone (B1 - monitor e B2 – telefone) e C – Rato e Teclado (C1 - rato e C2 – teclado). A postura de cada trabalhadora foi avaliada em relação ao desvio comparado com a postura neutra ou ideal, resultante da interação com os equipamentos e elementos do posto de trabalho com visor.

Para obter os resultados, as pontuações são registadas para cada uma das componentes e depois existe uma integração das diferentes secções para se obter a pontuação global do método ROSA e determinar o nível de ação recomendado, conforme exposto na Tabela 2.

Tabela 2 - Níveis de Ação/Intervenção do Método ROSA

Pontuação ROSA	Nível de Ação
1 a 2 pontos	Postura aceitável
3 a 4 pontos	Postura a investigar, poderão ser necessárias alterações
5 a 6 pontos	Postura a investigar e alterar rapidamente
7 ou mais pontos	Postura a investigar e alterar urgentemente

Fonte: Adaptado de Sonne, Villalta & Andrews, 2012

4. Apresentação dos Resultados

O estudo alvo desenvolve-se num serviço administrativo do departamento ambiental de uma autarquia local e é composto por quatro trabalhadoras que desempenham tarefas utilizando continuamente um EDV, sendo que três delas também exercem funções típicas de secretária de dirigente. Este serviço utiliza um sistema *online* de distribuição de trabalho, o que faz com que a maioria das atividades seja realizada com recurso a EDV na posição sentada (Figura 1 e Tabela 3).

Figura 1 – Vista geral dos postos de trabalho

Tabela 3 – Características da atividade realizada pelas trabalhadoras

Trabalhadora	Função realizada	Percentagem de tempo afeto à função	Percentagem de tempo afeto ao posto de trabalho
A	Trabalho com EDV	95%	97,5%
	Atendimento telefónico	2,5%	
	Reuniões presenciais	2,5%	
B	Trabalho com EDV	95%	97,5%
	Atendimento telefónico	2,5%	
	Reuniões presenciais	2,5%	
C	Trabalho com EDV	87,5%	90%
	Atendimento telefónico	10%	
	Reuniões presenciais	2,5%	
D	Trabalho com EDV	82,5%	75%
	Atendimento telefónico	15%	
	Reuniões presenciais	2,5%	

O horário de trabalho é de 7 horas diárias, praticadas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, extensível até às 19h30, com uma pausa de meia hora para almoço, sendo permitidas pausas adicionais, conforme necessário, desde que os prazos de entrega sejam respeitados.

As tarefas analisadas envolvem o uso de EDV, com as trabalhadoras sentadas em frente a um ecrã, utilizando teclado e rato, e, em alguns casos, o telefone. O posto de trabalho está localizado no piso térreo de um edifício antigo de dois andares, que passou por algumas remodelações, mas não possui elevador. O ambiente é tranquilo, cercado por espaços verdes, localizado num parque municipal onde se desenvolvem algumas atividades rurais, com recurso a máquinas agrícolas.

4.1. Análise de riscos dos postos de trabalho

A aplicação da lista de verificação para postos de trabalho com EDV, conforme o modelo da ACT (2020), com as suas seis dimensões, permitiu identificar as principais não conformidades presentes nestes postos de trabalho. Paralelamente, conseguiu-se proceder à correspondência entre essas não conformidades e os potenciais riscos associados, conforme demonstra a Tabela 4.

Evidenciou-se que, grosso modo, os postos de trabalho apresentam conformidade com a legislação vigente, no entanto, alguns problemas foram detetados em cada uma das dimensões, representando fatores de risco para as trabalhadoras. Os principais problemas situavam-se ao nível do dimensionamento e disposição dos postos de trabalho.

Tabela 4 - Resultados da lista de verificação para postos de trabalho com EDV

Dimensões/Itens verificados	Não conformidades/fator de risco	Riscos
1 – Dimensionamento e disposição do posto de trabalho	A área útil por trabalhador é desadequada (inferior a 2 m ²)	LMERT
	O volume útil por trabalhador é desadequado (inferior a 11,5 m ³)	LMERT
	Espaço insuficiente entre postos de trabalho (inferior a 0,80 m)	LMERT
	A largura das vias de circulação é desadequada (inferior a 1,20 m)	LMERT
	O posto de trabalho é de difícil acesso (largura inferior a 0,90 m)	LMERT
	As vias de circulação não estão totalmente desimpedidas	Queda ao mesmo nível
	O posto de trabalho não permite alterações, ajustamentos ou correções	LMERT
2 – Organização do trabalho	O ruído ambiental dificulta a comunicação	Lesão auditiva Psicossociais – stresse
	O ruído ambiental dificulta a capacidade de concentração	Lesão auditiva Psicossociais – stresse
	Existência de outras fontes de ruído (telefone, impressoras,...)	Lesão auditiva Psicossociais – stresse
	Desconforto sentido pela climatização	Stress Térmico
3 – Equipamentos de trabalho	Não é possível rodar o visor	LMERT Fadiga visual
	Não é possível ajustar a altura do visor	LMERT Fadiga visual
	Inexistência de apoio de pés	LMERT
4 – Interface computador / operador	O software utilizado não é adaptado às tarefas e demasiado lento	Psicossociais – stresse
	O software utilizado não é fácil de utilizar nem adaptado aos conhecimentos / experiência do trabalhador	Psicossociais – stresse
5 – Organização e gestão	Não se realizam exercícios de relaxamento	LMERT Psicossociais – stresse
	Os trabalhadores iniciam a sua atividade profissional e só em momento posterior são informados das medidas tomadas ou a tomar para evitar os riscos identificados	LMERT Psicossociais – stresse
6 – Vigilância da saúde	Os trabalhadores não são submetidos a exame médico dos olhos e da visão antes de ocuparem pela 1ª vez o posto de trabalho	Fadiga visual
	Não são facultados dispositivos especiais de correção (óculos), mesmo que se justifique	Fadiga visual

A recolha dos dados da lista de verificação, conjugadamente com a observação da atividade laboral e as conversas com as trabalhadoras, permitiu caracterizar o posto de trabalho e identificar os principais fatores de risco e os riscos associados, além de fornecer informações sobre as medidas de prevenção ou proteção já implementadas. A Tabela 5 efetua essa sistematização.

Tabela 5 – Análise de riscos do local de trabalho

Perigo / Fator de risco	Risco	Medidas já existentes / implementadas
Sobrelotação do espaço (área, volume, distância entre postos de trabalho, largura das vias de circulação...)	LMERT	Não existem medidas implementadas, nem estão previstas num futuro próximo, que permitam eliminar ou minimizar este risco
Postura incorreta no EDV	LMERT	Existência de <i>poster</i> ilustrativo sobre posturas corretas com EDV, afixado junto ao posto de trabalho. Realização de ações de sensibilização Promoção da autonomia na realização de pausas durante o período laboral
Exposição prolongada ao EDV		
Falta de formação inicial sobre os riscos do posto de trabalho e respetivas medidas de prevenção		
Ambiente térmico desajustado	LMERT Psicossocial – stresse	Instalação de ar condicionado. O <i>layout</i> da sala não permite a localização mais adequada gerando desconforto térmico
Stresse e fadiga laboral	Psicossocial – stresse	Reforço de recursos humanos através de abertura de procedimento concursal Promoção da autonomia na realização de pausas durante o período laboral
Exposição prolongada ao visor e a fatores de encandeamento	Fadiga visual	Aquisição de visores antirreflexo Promoção da autonomia na realização de pausas durante o período laboral
Exposição prolongada a ruído proveniente dos componentes do posto de trabalho	Lesão auditiva Psicossocial – stresse	Diminuição do volume de toque do telefone e telemóvel pessoal
Vias de circulação não totalmente desimpedidas (calhas de fios elétricos)	Queda ao mesmo nível	Não existem medidas implementadas, nem estão previstas num futuro próximo, que permitam eliminar ou minimizar este risco
Manuseamento de material de escritório corto-perfurante (tesoura, agrafador, x-ato)	Cortes / perfurações	Privilegiar o formato digital em detrimento do suporte em papel

As LMERT destacam-se como o risco mais prevalente neste posto de trabalho. A análise também revelou que existem fatores de risco para os quais a organização ainda não tinha implementado nenhuma medida para o seu controlo.

4.2. Fadiga laboral e sintomatologia músculo-esquelética

Segue-se a apresentação dos resultados obtidos através do Questionário de Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-esquelética (Neto, 2013) aplicado às trabalhadoras objeto do presente estudo. Na Tabela 6 sistematizam-se alguns dados socioprofissionais e biográficos das trabalhadoras, designadas de A a D.

Verifica-se que as trabalhadoras apresentam a mesma faixa etária, todas elas desenvolvem atividades domésticas diariamente, o número de horas semanais despendidas nessas atividades varia entre 10 e 21 horas, trabalham sensivelmente o mesmo número de horas diárias e nenhuma desenvolve a sua atividade por turnos, nem apresentou lesões nos últimos 3 meses. Apenas a trabalhadora A não tem filhos e cada uma das restantes tem dois filhos maiores de idade. Duas delas, a B e a D, não praticam qualquer atividade desportiva regularmente, enquanto que a trabalhadora A pratica caminhadas diariamente e a C pratica hidroginástica 3 vezes por semana.

Tabela 6 - Caracterização socioprofissional das participantes

Bloco D – Dados Socioprofissionais				
Trabalhadoras	A	B	C	D
Género	Feminino	Feminino	Feminino	Feminino
Idade	55 anos	50	56	55 anos
Estado civil	Solteira	Casada	Casada	Viúva
N.º filhos	0	2	2	2
Atividades domésticas na semana	Diariamente	Diariamente	Diariamente	Diariamente
N.º horas semanais gastas em atividades domésticas	21	15	10	10
Prática de atividade desportiva semanal	Caminhada	Não	Hidroginástica	Não
N.º médio horas de trabalho	9	7	7	7
Realização de turnos	Não	Não	Não	Não
Lesões nos últimos 3 meses	Não	Não	Não	Não
Problemas de sono	Insónia crónica / dificuldade em desligar	Pouco profundo	Não	Não

Relativamente a perturbações relacionadas com o sono, as trabalhadoras C e D não manifestaram qualquer problema. Em contrapartida, a trabalhadora B refere que não dorme profundamente, derivado a questões hormonais, e a trabalhadora A refere dificuldades em desligar da concentração nas atividades que realiza ao longo do dia o que, ao longo dos anos, degenerou em insónia crónica.

Em relação ao nível de fadiga percebida antes e após a jornada de trabalho, a Tabela 7 permite observar os níveis de ação/intervenção para cada trabalhadora, indicados por cores conforme definidos na metodologia. Observa-se que, antes da jornada, todas as trabalhadoras apresentam um nível baixo de desgaste – Aceitável. Contudo, após a jornada, apenas a trabalhadora D mantém esse mesmo nível de desgaste, enquanto as demais exibem um nível moderado de desgaste – A alterar logo que possível.

Tabela 7 - Apuramento do Indicador Bipolar de Fadiga Laboral Percebida

<u>Antes</u> da Jornada de Trabalho		
Trabalhadora	Pontuação / critérios	Níveis de ação/intervenção
A	2	Nível baixo de desgaste – Aceitável
B	3	Nível baixo de desgaste – Aceitável
C	3	Nível baixo de desgaste – Aceitável
D	1	Nível baixo de desgaste – Aceitável
<u>Depois</u> da Jornada de Trabalho		
Trabalhadora	Pontuação / critérios	Níveis de ação/intervenção
A	6	Nível moderado de desgaste - A alterar logo que possível
B	7	Nível moderado de desgaste - A alterar logo que possível
C	7	Nível moderado de desgaste - A alterar logo que possível
D	3	Nível baixo de desgaste – Aceitável

Os resultados do Bloco A referem-se ao SOFI, que avalia cinco dimensões da fadiga percebida pelas trabalhadoras nos últimos 3 meses. Duas dessas dimensões dizem respeito à fadiga física (esforço físico e desconforto físico), enquanto as outras três referem-se à fadiga mental (falta de energia, falta de motivação e sonolência). Nas tabelas 8 e 9 são apresentados, respetivamente, os

resultados individuais de cada trabalhadora para cada dimensão avaliada e as médias correspondentes a cada dimensão. Na tabela 10, encontram-se os resultados finais globais, acompanhados das avaliações qualitativas, conforme a abordagem metodológica definida.

Tabela 8 - Apuramento de dimensões do SOFI

Bloco A – SOFI: Inventário Sueco de Fadiga Ocupacional			
Trabalhadora	Dimensão	Resultado	Avaliação Qualitativa
A	S1 – Falta de Energia	4,75	Elevado
	S2 – Esforço Físico	1,25	Baixo
	S3 – Desconforto Físico	5,75	Elevado
	S4 – Falta de Motivação	1,25	Baixo
	S5 - Sonolência	2,25	Baixo
B	S1 – Falta de Energia	2,5	Baixo
	S2 – Esforço Físico	1,25	Baixo
	S3 – Desconforto Físico	2,75	Moderado
	S4 – Falta de Motivação	1	Baixo
	S5 - Sonolência	1,75	Baixo
C	S1 – Falta de Energia	1,5	Baixo
	S2 – Esforço Físico	1,5	Baixo
	S3 – Desconforto Físico	1,5	Baixo
	S4 – Falta de Motivação	1,5	Baixo
	S5 - Sonolência	1,5	Baixo
D	S1 – Falta de Energia	2,25	Baixo
	S2 – Esforço Físico	2,25	Baixo
	S3 – Desconforto Físico	2,25	Baixo
	S4 – Falta de Motivação	1	Baixo
	S5 - Sonolência	1,75	Baixo

Tabela 9 – Médias dos resultados SOFI

Média	
S1 – Falta de Energia	2,75
S2 – Esforço Físico	1,56
S3 – Desconforto Físico	3,06
S4 – Falta de Motivação	1,19
S5 - Sonolência	1,81

Tabela 10 – Resultados globais SOFI

Trabalhadora		Resultado Parcial	Resultado Global	Avaliação Qualitativa
A	Fadiga Mental	2,75	3,13	Moderado - A alterar logo que possível
	Fadiga Física	3,5		
B	Fadiga Mental	1,75	1,88	Baixo - Aceitável
	Fadiga Física	2,0		
C	Fadiga Mental	1,5	1,5	Baixo - Aceitável
	Fadiga Física	1,5		
D	Fadiga Mental	1,67	1,96	Baixo - Aceitável
	Fadiga Física	2,25		

A análise da Tabela 8 revela que a trabalhadora A apresenta níveis elevados de fadiga nas dimensões de falta de energia e desconforto físico, enquanto nas demais dimensões os seus níveis são baixos. A trabalhadora B demonstra fadiga geral baixa, com um ligeiro aumento no desconforto físico, classificado como moderado. As outras trabalhadoras apresentam um padrão de fadiga baixo em todas

as dimensões. A média dos resultados entre as trabalhadoras, apresentada na Tabela 9, mostra valores predominantemente baixos nas dimensões de esforço físico, falta de motivação e sonolência, indicando um baixo nível de fadiga física e mental para a maioria. No entanto, as dimensões de falta de energia e desconforto físico destacam-se em termos de fadiga percebida por apresentarem valores moderados. A análise global da fadiga física e mental, apresentada na Tabela 10, evidencia o mesmo padrão de resultados. A incidência de fadiga é, maioritariamente, baixa (Aceitável), com a exceção para a trabalhadora A.

Os resultados do MFIS, correspondentes ao bloco B, permitem uma análise complementar dos níveis de fadiga física e cognitiva/mental das trabalhadoras. As tabelas 11 e 12 apresentam, respetivamente, os resultados das subescalas de fadiga física e de fadiga cognitiva/mental para cada trabalhadora, bem como as médias de cada subescala.

Tabela 11 - Apuramento das dimensões do MFIS

Trabalhadora	Subescala	Resultado	Avaliação Qualitativa	Global
A	Mental	2,45	Moderado	2,53 Moderado - A alterar logo que possível
	Física	2,6	Moderado	
B	Mental	3,09	Elevado	2,65 Moderado - A alterar logo que possível
	Física	2,2	Moderado	
C	Mental	2,27	Moderado	2,09 Moderado - A alterar logo que possível
	Física	1,9	Baixo	
D	Mental	2,09	Moderado	2,40 Moderado - A alterar logo que possível
	Física	2,7	Moderado	

Tabela 12 – Média dos resultados MFIS

Média	
Mental	2,48
Física	2,35

Denota-se que, nas duas subescalas de fadiga, a maioria das trabalhadoras apresenta um nível moderado de incidência (a alterar logo que possível). A única exceção é a trabalhadora B, que exibe um nível elevado de fadiga na subescala cognitiva/mental, enquanto a trabalhadora C apresenta um nível baixo de fadiga na subescala física. No entanto, a média geral dos resultados do MFIS, bem como o conjunto dos resultados obtidos, indicam, predominantemente, a necessidade de uma intervenção a médio prazo.

Os resultados do bloco C permitem obter dados antropométricos e reunir informações sobre a sintomatologia músculo-esquelética auto reportada pelas trabalhadoras, apresentados, respetivamente, nas tabelas 14 e 15. Com base nos dados antropométricos, verifica-se que todas as trabalhadoras são destras e, na sua maioria, apresentam um IMC dentro dos valores normais, exceto a trabalhadora D, que, de acordo com a classificação da DGS (2013), se encontra em condição de obesidade. Destaca-se que a trabalhadora A informou ter passado recentemente por uma cirurgia bariátrica, o que atualmente lhe permite manter um IMC adequado. Em relação ao tempo de serviço no cargo atual, observa-se uma variação significativa: enquanto as trabalhadoras C e D possuem entre 35 e 40 anos de experiência no posto, a trabalhadora B ocupa o cargo há apenas 3 meses, e a trabalhadora A está nesta função há 5 anos, somando, contudo, 38 anos de experiência na área administrativa.

Tabela 14 - Dados antropométricos das trabalhadoras

Tipo de dados	Trabalhadora			
	A	B	C	D
Anos a exercer a atividade laboral atual	5 anos	3 meses	38 anos	36 anos
Peso	60 Kg	52 Kg	72 Kg	95 Kg
Altura	1,60 m	1,57 m	1,75 m	1,60 m
Índice Massa Corporal (IMC)	23,44	21,09	23,51	37,11
Lateralidade	Destra	Destra	Destra	Destra

Tabela 15 - Sintomatologia músculo esquelética auto referida

Trabalhadora	Problemas sentidos nos últimos 12 meses, durante pelo menos 4 dias seguidos			Sintomas nos últimos 7 dias	Impossibilidade de realizar trabalho normal nos últimos 12 meses	
	Segmento corporal	Intensidade	Frequência			
A	PESCOÇO		3	4	Sim	Não
	Zona dorsal		3	4	Sim	Não
	Zona lombar		2	2	Sim	Não
	Ombro	direito	4	4	Sim	Não
		esquerdo	3	4	Sim	Não
	Cotovelo	direito	2	4	Sim	Não
		esquerdo	2	4	Sim	Não
	Punho / mão	direito	3	4	Sim	Não
		esquerdo	2	4	Sim	Não
	Joelho	direito	2	4	Sim	Não
esquerdo		2	4	Sim	Não	
B	PESCOÇO		3	3	Sim	Não
	Zona dorsal		2	2	Não	Não
	Zona lombar		3	4	Sim	Não
	Ombro	direito	3	2	Não	Não
		esquerdo	2	1	Não	Não
	Coxa	direita	2	2	Não	Não
		esquerda	2	2	Não	Não
	Joelho	direito	2	2	Não	Não
esquerdo		2	2	Não	Não	
C	Zona lombar		2	2	Sim	Não
	Ombro	direito	2	2	Sim	Não
		esquerdo	2	2	Sim	Não
	Punho/mão	direito	2	2	Sim	Não
D	Zona dorsal		3	3	Sim	Não
	Zona lombar		3	3	Sim	Não
	Ombro	direito	3	3	Sim	Não

A análise dos resultados da sintomatologia músculo-esquelética (Tabela 15) aponta motivos de preocupação em relação à trabalhadora A, que relata sintomas com intensidade ou frequência ≥ 3 em quase todos os segmentos corporais nos últimos 7 dias. Segundo a metodologia adotada, essa condição requer uma intervenção imediata, correspondendo a um nível de intervenção "Muito elevado – A Alterar urgentemente". Na região lombar, também há sintomatologia presente, indicando necessidade de intervenção a médio prazo. Esta trabalhadora só não reporta sintomas músculo-esqueléticos nas regiões das coxas e tornozelos.

A trabalhadora B apresenta sintomas preocupantes nas regiões do pescoço e zona lombar, correspondendo a um nível de ação/intervenção "Muito elevado – A alterar urgentemente", além de sintomatologia no ombro direito em nível elevado, o que indica a necessidade de uma intervenção rápida. A trabalhadora D, por sua vez, apresenta sintomas nas regiões dorsal, lombar e no ombro direito, que correspondem a um nível de ação/intervenção "Muito elevado – A alterar urgentemente. Já

a trabalhadora C, embora apresente alguns segmentos corporais afetados, está classificada em “Nível Moderado – Investigar situação e alterar logo que possível.”

4.3. Método ROSA

O método ROSA foi aplicado com o intuito de se analisar a exposição destas a fatores de risco de LMERT associado às posturas adotadas durante o uso de EDV. As figuras e tabelas seguintes ilustram os apuramentos efetuados para as posturas adotadas pelas trabalhadoras ao utilizarem os diferentes componentes dos EDV, as quais serviram de base para o cálculo das pontuações do método ROSA.

A trabalhadora A (Figura 2 e Tabela 16) apresenta um nível de exposição que exige intervenção a curto prazo, uma vez que a pontuação global de 5 pontos indica: “Postura a investigar e alterar rapidamente”. Os aspetos que necessitam de correção centram-se na postura adotada na cadeira (assento muito alto, ângulo dos joelhos > 90°, assento muito longo com o espaço entre o assento e a parte de trás dos joelhos < 8 cm; braços da cadeira muito afastados) e na utilização do telefone (afastado > 30cm).

Figura 2 – Análise da postura adotada pela trabalhadora A

Tabela 16 – Resultados do método ROSA – Trabalhadora A

Secção A (cadeira)	A1 - Altura do assento	A2 – Profundidade do assento	A3 – Apoio de braços	A4 – Apoio lombar
Pontuação atribuída	2	3 (2+1)	2 (1+1)	1
Sub-total	5		3	
Pontuação da Secção A	4			
Duração	+1	Pontuação geral da cadeira		5
Secção B (monitor e telefone)	B1 - Monitor		B2 - Telefone	
Pontuação atribuída	1		2	
Duração	+1		-1	
Sub-total	2		1	
Pontuação geral do monitor e telefone				2
Secção C (rato e teclado)	C1 - Rato		C2 - Teclado	
Pontuação atribuída	1		1	
Duração	+1		+1	
Sub-total	2		2	
Pontuação geral do rato e teclado				2
Pontuação geral da cadeira	5	Pontuação monitor e periféricos (Secções B e C)		2
Pontuação global ROSA	5	Postura a investigar e alterar rapidamente		

Na trabalhadora B (Figura 3 e Tabela 17) também se constata que esta apresenta um nível de exposição que requer uma intervenção a curto prazo, já que revela o mesmo tipo de pontuação. Os aspetos a corrigir incluem a postura adotada na cadeira (assento muito alto, ângulo dos joelhos > 90°; assento muito longo, com o espaço entre o assento e a parte de trás dos joelhos < 8 cm; braços da cadeira muito afastados) e a utilização do telefone (afastado > 30cm).

Figura 3 – Análise da postura adotada pela trabalhadora B

Tabela 17 – Resultados do método ROSA – Trabalhadora B

Secção A (cadeira)	A1 - Altura do assento	A2 – Profundidade do assento	A3 – Apoio de braços	A4 – Apoio lombar
Pontuação atribuída	2	3 (2+1)	2 (1+1)	1
Sub-total	5		3	
Pontuação da Secção A	4			
Duração	+1	Pontuação geral da cadeira		5
Secção B (monitor e telefone)	B1 - Monitor		B2 - Telefone	
Pontuação atribuída	1		2	
Duração	+1		-1	
Sub-total	2		1	
Pontuação geral do monitor e telefone				2
Secção C (rato e teclado)	C1 - Rato		C2 - Teclado	
Pontuação atribuída	1		1	
Duração	+1		+1	
Sub-total	2		2	
Pontuação geral do rato e teclado				2
Pontuação geral da cadeira	5	Pontuação monitor e periféricos (Secções B e C)		2
Pontuação global ROSA	5	Postura a investigar e alterar rapidamente		

Relativamente à trabalhadora C (Figura 4 e Tabela 18), a pontuação foi inferior e aponta para um nível de ação/intervenção a médio prazo, ou seja, “Postura a investigar, poderão ser necessárias alterações”. Neste posto, os aspetos a considerar são relativos à cadeira (assento muito curto, com o espaço entre o assento e a parte de trás dos joelhos > 8 cm; braços da cadeira muito afastados) e à utilização do telefone (afastado > 30cm).

Figura 4 – Análise da postura adotada pela trabalhadora C

Tabela 18 – Resultados do método ROSA – Trabalhadora C

Secção A (cadeira)	A1 - Altura do assento	A2 – Profundidade do assento	A3 – Apoio de braços	A4 – Apoio lombar
Pontuação atribuída	1	3 (2+1)	2 (1+1)	1
Sub-total	4		3	
Pontuação da Secção A	3			
Duração	+1	Pontuação geral da cadeira		4
Secção B (monitor e telefone)	B1 - Monitor		B2 - Telefone	
Pontuação atribuída	1		2	
Duração	+1		-1	
Sub-total	2		1	
Pontuação geral do monitor e telefone				2
Secção C (rato e teclado)	C1 - Rato		C2 - Teclado	
Pontuação atribuída	1		1	
Duração	+1		+1	
Sub-total	2		2	
Pontuação geral do rato e teclado				2
Pontuação geral da cadeira	4	Pontuação monitor e periféricos (Secções B e C)		2
Pontuação global ROSA	4	Postura a investigar, poderão ser necessárias alterações		

A trabalhadora D (Figura 5 e Tabela 19) também obteve um pontuação global de 4, indicando um nível de ação/intervenção a médio prazo, sugerindo “Postura a investigar, poderão ser necessárias alterações.” Devem ser considerados aspetos relacionados com a cadeira (assento muito longo, com o espaço entre o assento e a parte de trás dos joelhos < 8 cm) e com a utilização do telefone (afastado > 30cm).

Figura 5 – Análise da postura adotada pela trabalhadora D

Tabela 19 – Resultados do método ROSA – Trabalhadora D

Secção A (cadeira)	A1 - Altura do assento	A2 – Profundidade do assento	A3 – Apoio de braços	A4 – Apoio lombar
Pontuação atribuída	1	3 (2+1)	1 (1+0)	1
Sub-total	4		2	
Pontuação da Secção A	3			
Duração	+1	Pontuação geral da cadeira		4
Secção B (monitor e telefone)	B1 - Monitor		B2 - Telefone	
Pontuação atribuída	1		2	
Duração	+1		0	
Sub-total	2		2	
Pontuação geral do monitor e telefone				
				2
Secção C (rato e teclado)	C1 - Rato		C2 - Teclado	
Pontuação atribuída	1		1	
Duração	+1		+1	
Sub-total	2		2	
Pontuação geral do rato e teclado				
				2
Pontuação geral da cadeira	4	Pontuação monitor e periféricos (Secções B e C)		2
Pontuação global ROSA	4	Postura a investigar, poderão ser necessárias alterações		

5. Discussão dos Resultados

A interligação entre os resultados obtidos com os instrumentos aplicados é um ponto central desta análise, visto que a sua conjugação ofereceu uma visão abrangente sobre os fatores de risco associados aos postos de trabalho administrativos estudados. O questionário revelou as perceções das trabalhadoras em relação à fadiga física e mental, bem como aos sintomas músculo-esqueléticos que interferem nas suas atividades diárias. Já a lista de verificação e o método ROSA complementam essa abordagem ao fornecer uma avaliação objetiva das condições laborais, especialmente no que se refere às posturas corporais e à exposição a fatores de risco.

A caracterização socioprofissional das trabalhadoras evidencia fatores que podem influenciar a fadiga laboral e a sintomatologia músculo-esquelética. As participantes apresentam idades compreendidas entre os 50 e os 56 anos, um intervalo etário que, de acordo com a literatura, está associado a uma maior predisposição para a fadiga física e mental, em função das alterações fisiológicas naturais, como a diminuição da capacidade regenerativa e o aumento da vulnerabilidade a distúrbios do sono e a dores músculo-esqueléticas (Stefanacci, 2024). Além disso, essa faixa etária

está associada a uma maior probabilidade de desenvolvimento de condições crónicas que podem influenciar o desempenho das atividades diárias (Silva, 2013).

A carga horária de trabalho também apresenta variações, com a trabalhadora A a exercer jornadas de trabalho mais longas (9 horas/dia), o que pode explicar a maior fadiga mental e física e as dificuldades de sono referenciadas pela mesma. Adicionalmente, a sobrecarga doméstica, associada à idade, pode agravar a fadiga global, dado que as trabalhadoras dedicam entre 10 e 21 horas semanais às atividades domésticas. A prática de exercício físico também é limitada, estando presente apenas nas participantes A e C, sendo este um fator protetor relevante, uma vez que o exercício é amplamente reconhecido pelos seus efeitos na redução de sintomas músculo-esqueléticos e da fadiga (Magalhães *et al.*, 2021).

Embora as condições ergonómicas associadas ao trabalho possam ser um fator a ter em consideração, especialmente dado o carácter sedentário das funções administrativas, nenhuma das participantes relatou lesões nos últimos três meses. A maioria das trabalhadoras encontra-se com um IMC dentro dos parâmetros considerados normais pela DGS (2013), exceto a trabalhadora D que apresenta um IMC elevado (37,11), correspondendo a obesidade, o que pode estar associado a uma maior carga sobre as articulações, sendo uma das variáveis relevantes para a sintomatologia auto referida a nível da zona dorsal, lombar e ombro direito (destra). De realçar que a trabalhadora A, embora apresente um IMC normal, foi recentemente submetida a cirurgia bariátrica, o que pode justificar a multiplicidade e gravidade da sintomatologia músculo-esquelética que reportou.

De acordo com a literatura, as características individuais como género, idade e IMC constituem fatores de risco para o desenvolvimento de LMERT (DGS, 2008; Chagas, 2024). De igual forma, os anos de experiência no posto de trabalho podem influenciar os níveis de fadiga mental e física. Se, por um lado, os anos de permanência no mesmo posto de trabalho podem aumentar a fadiga global referida, por outro, poderão promover o desenvolvimento de estratégias de adaptação (*coping*) que ajudam a gerir as tarefas desenvolvidas, podendo levar a menores níveis de fadiga. O que corrobora os resultados obtidos neste estudo, na medida em que as trabalhadoras com maior experiência naquele posto de trabalho (C e D) não se destacaram por níveis de fadiga mais elevados.

Relativamente à lateralidade, considerando que todas as trabalhadoras são destras, este fator parece não ter grande impacto diferencial para este estudo. Na caracterização da atividade laboral das trabalhadoras administrativas é evidente a predominância do trabalho em frente a EDV (entre 95% e 82,5% do tempo de trabalho), vincando a natureza altamente sedentária da atividade. Essa característica é consistente com a literatura que aponta que atividades predominantemente realizadas em frente a EDV estão associadas a um maior risco de sintomas músculo-esqueléticos, devido a posturas prolongadas e movimentos repetitivos (IGAS, 2018; Freitas, 2022).

A lista de verificação da ACT (2020) revelou diversas não conformidades e fatores de risco associados ao ambiente de trabalho destas trabalhadoras, com destaque para aspetos relacionados com a dimensão e disposição dos postos de trabalho e a organização do trabalho, provocado pela sobrelotação do espaço, que prejudica a comunicação e a concentração das trabalhadoras, além de outras fontes adicionais de ruído, como telefone, impressoras e atividades rurais circundantes ao espaço, poderão contribuir para possíveis problemas psicossociais. O desconforto térmico causado pela climatização inadequada também foi identificado como um fator de risco importante para o bem-estar e saúde das trabalhadoras.

Na área de gestão e organização, a ausência de exercícios de relaxamento e de informação prévia sobre as medidas de prevenção contribui para um ambiente de trabalho com altos níveis de exposição a riscos de LMERT e psicossociais. Na vigilância da saúde verifica-se uma ausência de

avaliação da visão prévia à ocupação do posto de trabalho, e o facto de não serem disponibilizados, se necessário, dispositivos de correção poderão contribuir para a fadiga visual.

Na análise dos riscos existentes no local de trabalho, os resultados indicam que, embora algumas medidas de controlo já estejam implementadas, persistem áreas críticas que requerem melhorias adicionais para mitigar ou eliminar os riscos identificados. Os fatores relacionados com a sobrelotação do espaço e as vias de circulação obstruídas, embora desafiadores de resolver devido à necessidade de alterações estruturais, representam fatores de risco associados às LMERT.

Quanto às medidas já implementadas, como visores antirreflexo, cartazes ilustrativos sobre posturas corretas, ações de sensibilização e a promoção de pausas durante o trabalho, estas contribuem positivamente para reduzir alguns dos riscos de fadiga visual e LMERT (DGS, 2018; Freitas, 2022). Contudo, são insuficientes e poderão ser intervenções pouco eficazes sem um suporte de treino contínuo e monitorização regular, que são fundamentais para garantir a adoção de práticas adequadas e a manutenção da saúde a longo prazo.

Os resultados obtidos no questionário evidenciam que as trabalhadoras apresentam valores moderados de fadiga laboral, contudo, a sintomatologia músculo-esquelética é significativa, apesar de não ter sido motivo de impedimento para realizar o seu trabalho normal nos últimos 12 meses. Os resultados obtidos no método ROSA tendem a conferir com a sintomatologia referida pelas trabalhadoras, reportando uma efetiva presença do risco de LMERT nesta atividade. Estas evidências seguem a mesma tendência dos achados de outros estudos, ao referirem que os trabalhadores administrativos apresentam elevados índices de queixas músculo-esqueléticas, distribuídas por diversas regiões do corpo (Caieiro *et al.*, 2020; Lima *et al.*, 2020; Ibrahim & Gaafar, 2024).

Em relação aos níveis de fadiga física e mental/cognitiva, os resultados obtidos pelo instrumento MFIS indicam um nível moderado de fadiga global, o que reforça a necessidade de uma intervenção logo que possível, destacando-se que a média de fadiga mental supera a física. Os dados do SOFI revelam que, na dimensão física, o desconforto físico é o aspeto mais considerável, enquanto na dimensão mental/cognitiva destaca-se a falta de energia. No que diz respeito ao Indicador Bipolar de Fadiga Percebida, as trabalhadoras apresentaram, antes da jornada, um nível de desgaste baixo, considerado aceitável, porém, após o expediente, esse nível passou a ser moderado, indicando a necessidade de intervenção logo que possível. Apesar de duas das trabalhadoras relatarem distúrbios de sono, o repouso aparenta ser suficientemente reparador, caracterizando, conforme Neto (2024d), uma fadiga normal que tende a ser revertida com descanso. No entanto, a alta intensidade e frequência de sintomas em diversos segmentos corporais relatada pelas trabalhadoras pode evoluir para um quadro de fadiga patológica, a exigir uma intervenção imediata, pelo que deverá existir uma monitorização contínua.

Os dados obtidos estão, em grande parte, alinhados com os de estudos semelhantes que utilizaram os mesmos instrumentos para avaliar variáveis idênticas (Aires & Neto, 2018; Marques & Neto, 2019; Rêgo, Freitas & Tomé, 2020). As próprias causas reportadas para essa fadiga laboral também estão alinhadas com a literatura científica, incluindo fatores como: falta de autonomia, ausência de reconhecimento, sobrecarga de responsabilidades, pressão por tempo, elevada complexidade das tarefas, manutenção de posturas inadequadas por períodos prolongados e condições ambientais desfavoráveis (Neto, 2024d; Freitas, 2022).

Com base nos resultados apresentados, propõe-se a implementação de um conjunto de medidas preventivas e corretivas nos postos de trabalho, visando a mitigação dos riscos em estudo e a promoção de condições laborais mais saudáveis. Em termos gerais, sugere-se a revisão das condições dos postos de trabalho, através do uso de visor com altura e rotação ajustáveis, da utilização de cadeiras com possibilidade de regulação da profundidade do assento, apoio lombar e de braços

reguláveis em largura, além de disponibilizar apoios para os pés e ratos ergonómicos verticais, garantindo a adaptação às diferentes antropometrias das trabalhadoras. É importante reorganizar o espaço físico para assegurar condições adequadas, incluindo o cumprimento das normas de segurança quanto ao espaço entre postos e vias de circulação.

A melhoria do ambiente de trabalho também é essencial, com intervenções na climatização para promover conforto térmico e no isolamento acústico para reduzir ruídos que afetam a concentração e o bem-estar psicossocial. Além disso, a implementação de maior número de pausas regulares, combinadas com sessões de ginástica laboral, pode ajudar a prevenir a fadiga e aliviar tensões musculares acumuladas.

Recomenda-se a realização de treinos periódicos sobre posturas adequadas, uso correto dos equipamentos e organização das atividades diárias, complementados por materiais educativos. A monitorização contínua da saúde laboral das trabalhadoras, incluindo avaliações de visão com fornecimento de lubrificante ocular e rastreio de sintomas músculo-esqueléticos, deve ser parte integrante das ações preventivas. É igualmente relevante disponibilizar apoio médico e psicológico, principalmente para casos que apresentem sinais de fadiga crónica.

De forma específica, para as trabalhadoras A e B, recomenda-se a utilização de visores com altura e rotação ajustáveis, o reposicionamento do telefone e a melhoria do apoio lombar e dos joelhos. Esses ajustes podem ser alcançados com cadeiras que permitam o ajuste da profundidade do assento e o uso de apoios para os pés. Além disso, para a trabalhadora B, é aconselhável incorporar a prática regular de exercícios físicos. No caso da trabalhadora C, além das adaptações ergonómicas, é importante promover maior conscientização sobre posturas corretas e também incentivar a prática regular de exercícios físicos para prevenir o agravamento de sintomas moderados. Já para a trabalhadora D, recomenda-se a avaliação de equipamentos ergonómicos adaptados ao seu IMC elevado, juntamente com a implementação de um programa de acompanhamento nutricional e estímulo à prática de exercício físico regular.

Finalmente, é importante que a gestão organizacional redistribua as tarefas de maneira equilibrada, levando em consideração fatores como a carga de trabalho percebida, o ritmo e a intensidade das atividades, a alternância de tarefas, a flexibilidade nos horários e a inclusão de mais pausas regulares. Além disso, é essencial a organização promover e estimular a participação dos trabalhadores na formação e na melhoria das condições de SST.

Em síntese, as medidas a implementar passam por uma reorganização dos postos de trabalho, pela aquisição de equipamentos adequados e pela implementação de um plano formativo em ergonomia, com ações de formação periódicas. Estas medidas devem contemplar um sistema de monitorização regular, com visitas aos postos de trabalho destinadas a avaliar a eficácia das medidas corretivas implementadas e a identificar a necessidade de intervenções adicionais. O objetivo é assegurar a melhoria contínua das condições de trabalho e a promoção da saúde laboral (Tabela 20).

Com base nos dados apresentados, o enfermeiro do trabalho pode atuar, em colaboração com a equipa multidisciplinar, de forma estratégica em diversas áreas. Primeiro, na identificação e monitorização contínua dos fatores de risco, utilizando ferramentas como questionários de fadiga laboral e sintomatologia músculo-esquelética e métodos de avaliação postural, como o ROSA, para compreender melhor a relação entre os resultados e as condições laborais. Esse acompanhamento regular permite ações preventivas e corretivas personalizadas e baseadas em evidências.

Segundo, na promoção de programas educativos e formativos que abordem boas práticas ergonómicas, a importância de pausas e exercícios regulares, e estratégias de autocuidado. Esses programas ajudam os trabalhadores a adotarem comportamentos preventivos e a compreenderem a relevância de cuidar da sua saúde física e mental no contexto do trabalho.

Tabela 20 – Proposta de Medidas Preventivas e Corretivas

Melhorias Propostas	
Revisão das condições de trabalho	<ul style="list-style-type: none"> - Aquisição de visores com altura e rotação ajustáveis; - Aquisição de cadeiras com a possibilidade de regulação da profundidade do assento, apoio lombar e de braços reguláveis em largura; - Reposicionamento do telefone; - Aquisição de apoio de pés e ratos verticais.
Reorganização do espaço físico	- Cumprimento das normas de segurança quanto ao espaço entre posto de trabalho e vias de circulação.
Melhoria do ambiente de trabalho	<ul style="list-style-type: none"> - Intervenções na climatização (conforto térmico); - Isolamento acústico.
Implementação de um programa de ginástica laboral	<ul style="list-style-type: none"> - Maior número de pausas regulares combinadas com sessões de ginástica laboral - Ginástica de pausa ou compensatória.
Realização de treinos periódicos sobre posturas adequadas	<ul style="list-style-type: none"> - Organização das atividades diárias; - Uso correto dos equipamentos; - Disponibilização de material educativo.
Monitorização contínua da saúde dos trabalhadores	<ul style="list-style-type: none"> - Avaliação da visão, com oferta de lubrificante ocular; - Rastreio de sintomas músculo-esqueléticos; - Disponibilizar apoio médico e psicológico em caso de fadiga crónica.
Redistribuição de tarefas de forma equilibrada	<ul style="list-style-type: none"> - Atender a fatores como a carga de trabalho, o ritmo e a intensidade das tarefas; - Alternância de tarefas; - Flexibilidade nos horários; - Inclusão de mais pausas regulares.
Promoção e estimulação à participação dos trabalhadores	<ul style="list-style-type: none"> - Na formação; - Na melhoria das condições de SST.
Estas medidas devem contemplar um sistema de monitorização regular, com visitas aos postos de trabalho destinadas a avaliar a eficácia das medidas corretivas implementadas e a identificar a necessidade de intervenções adicionais	

Além disso, o enfermeiro do trabalho tem uma responsabilidade importante no planeamento, implementação e avaliação de programas de ginástica laboral que visem reduzir o impacto de posturas inadequadas, movimentos repetitivos e sedentarismo, fatores comuns em funções administrativas. Atuando em parceria com outros profissionais da equipa multidisciplinar o enfermeiro do trabalho pode adaptar exercícios de alongamento, fortalecimento muscular e relaxamento às necessidades específicas dos trabalhadores, promovendo tanto o alívio de tensões como a melhoria da mobilidade e do bem-estar geral (Magalhães *et al.*, 2021). Nos postos administrativos, a ginástica de pausa ou compensatória é considerada a mais adequada. Realiza-se durante as pausas de trabalho e centra-se em exercícios direcionados para compensar os efeitos de movimentos repetitivos e aliviar as estruturas corporais sobrecarregadas. O objetivo principal é prevenir a fadiga muscular, corrigir ou modificar posturas inadequadas e estimular a circulação sanguínea. Esta abordagem é especialmente recomendada para trabalhadores que mantêm posturas estáticas ou apresentam sobrecarga muscular em áreas como a região dorsal, lombar, pescoço, ombros e membros superiores (Neto, 2024c; Hasegawa, 2024).

Outro aspeto relevante é a monitorização contínua das condições de saúde dos trabalhadores, com a realização de rastreios de saúde ocupacional, como avaliações visuais e a deteção precoce de sintomas músculo-esqueléticos. Quando necessário, deve ser feito o encaminhamento para serviços

especializados. Esta abordagem fortalece a vigilância em saúde laboral e contribui para prevenir a progressão de quadros de fadiga normal, evitando a sua evolução para condições patológicas.

Por fim, o enfermeiro atua como um elo entre os trabalhadores e a gestão organizacional, articulando ações para melhorar o ambiente de trabalho. Isso inclui visitas aos locais de trabalho, com propostas de alterações no espaço físico, ajustes nos equipamentos e ações que promovam maior autonomia e equilíbrio na carga de trabalho, alinhadas com as necessidades observadas nos resultados.

6. Conclusão

Este estudo teve como principal objetivo identificar e analisar os fatores de risco associados às LMERT e à fadiga laboral em postos administrativos com uso de EDV. Com recurso a uma metodologia diversa foi possível compreender de que forma as condições ergonómicas, organizacionais e individuais influenciam o aparecimento de sintomatologia e limitações no desempenho profissional.

Verificou-se uma prevalência de posturas inadequadas, uma sobrecarga em estruturas corporais específicas e a inexistência de medidas corretivas adequadas nos postos de trabalho. Foi também evidente que, em atividades predominantemente estáticas e repetitivas, a fadiga mental tende a superar a fadiga física, o que reforça a necessidade de intervenções abrangentes para mitigar estes efeitos.

A ausência de ajustes ergonómicos apropriados, aliada a fatores como a pressão laboral, condições ambientais desfavoráveis e a falta de práticas regulares de promoção da saúde, sublinha a importância de implementar, logo que possível, um plano de ação estruturado. Este plano deve incluir a readequação dos postos de trabalho, programas de ginástica laboral, ações formativas regulares e um sistema contínuo de monitorização das condições laborais e da saúde dos trabalhadores.

Este estudo reforça a necessidade de um compromisso por parte das instituições em adotar práticas ergonómicas, organizacionais e educacionais que promovam a saúde e o bem-estar no trabalho. A implementação destas medidas é essencial para garantir a sustentabilidade das atividades laborais e valorizar os trabalhadores em contextos administrativos. A intervenção de enfermagem do trabalho revela-se importante nesse âmbito, em que o enfermeiro pode prestar um valioso contributo na vigilância ativa, na realização de rastreios precoces e no encaminhamento de casos críticos, contribuindo para a prevenção de LMERT e fadiga laboral, bem como para a melhoria global da qualidade de vida no trabalho.

Os objetivos propostos foram atingidos com sucesso, contudo, o estudo realizado apresenta algumas limitações importantes. O reduzido número de participantes e a homogeneidade das participantes, em termos de género, idade e tipo de tarefas, não permitem a generalização dos resultados a outros perfis demográficos e ocupacionais. Adicionalmente, a ausência de uma avaliação longitudinal compromete a análise do impacto das intervenções e da evolução dos fatores de risco ao longo do tempo.

Estas limitações criam oportunidades para futuro, por isso, é recomendável que futuras investigações possam considerar uma avaliação longitudinal dos fenómenos e da eficácia de medidas ergonómicas e preventivas, tais como a reorganização dos postos de trabalho, pausas regulares e formações contínuas, para se verificar o seu impacto na redução de LMERT e fadiga. Além disso, seria pertinente explorar o impacto de novas tecnologias inovadoras e a relação custo-benefício das medidas implementadas.

7. Referências Bibliográficas

- Åhsberg, E. (1998). *Perceived fatigue related to work*. Retirado de https://gupea.ub.gu.se/bitstream/handle/2077/4184/ah1998_19.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Aires, M. & Neto, H. V. (2018). Risco de lesões músculo-esqueléticas, distresse e fadiga laboral em trabalhadoras/es de uma loja de telecomunicações. *CESQUA – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 1, p. 154-173.
- Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) (2020). *Lista de verificação para postos de trabalho com Equipamento dotados de visor*. Retirado de <https://portal.act.gov.pt/pt-PT/CentroInfortmação/ListasVerificação/Paginas/default.aspx>.
- Baker, R., Coenen, P., Howie, E., Williamson, A., & Straker, L. (2018). The Short Term Musculoskeletal and Cognitive Effects of Prolonged Sitting During Office Computer Work. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 15, 1678; doi:10.3390/ijerph15081678.
- Braga, R. B., Ribeiro, G. S., Alves, J. W. B., Gurgel, S. S., Luz, A. L. C., Verner, P. S., Palaver, R. S., & Barros, A. C. (2024). Enfermagem do trabalho: uma revisão integrativa acerca da atividade profissional do enfermeiro no período pandêmico. *Recima21 - Revista científica multidisciplinar*, N.º 4, p. 1-12. Retirado de <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/5167>.
- Caieiro, T., Assis, D., Mininel, V., Rocha, F., & Hortense, P. (2020). Musculoskeletal pain: between administrative and production employees of a poultry farming company. *Revista Brasileira de Medicina do Trabalho*. Retirado de <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7138495/pdf/rbmt-17-01-30.pdf>.
- Carvalho, D. & Neto, H.V. (2018). Fadiga, stresse, burnout e estratégias de coping num serviço social de uma IPSS. *International Journal on Working Conditions*, N.º 15, p. 113-129.
- Chagas, D. (2016). *Fadiga no Trabalho: Fatores e Consequências*. Retirado de [https://www.researchgate.net/publication/309619463_Fadiga_no_trabalho_fatores_e_consequencias/link/581a45d808ae3c82664c1fd6/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmXpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmXpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmXpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmXpY2F0aW9uIn19](https://www.researchgate.net/publication/309619463_Fadiga_no_trabalho_fatores_e_consequencias/link/581a45d808ae3c82664c1fd6/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmXpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmXpY2F0aW9uIn19)
- Chagas, D. (2024). *Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho: (como) causa do absentismo laboral*. Retirado de https://www.researchgate.net/publication/381401703_Lesoes_Musculo-Esqueléticas_Relacionadas_com_o_Trabalho_como_causa_do_absentismo_laboral/link/666b3e39a54c5f0b94649126/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmXpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmXpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmXpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmXpY2F0aW9uIn19
- Cotrim, T., & Serralheira, F. (2022). Ergonomia na prevenção do risco de lesões musculoesqueléticas. In E. Borges (Ed.), *Enfermagem do Trabalho* (2ª ed., pp. 77-83). Editora Lidel.
- DGS - Direção Geral da Saúde (2008). *Programa Nacional Contra as Doenças Reumáticas: Lesões Músculo-esqueléticas Relacionadas com o Trabalho – Guia de Orientação para a Prevenção*. Retirado de <https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/lesoes-musculoesqueleticas-relacionadas-com-o-trabalho-pdf.aspx>.
- DGS (2013). *Avaliação Antropométrica no Adulto. Orientação N.º 017/2013 do Departamento da Qualidade na Saúde*. Retirado de <https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0172013-de-05122013-pdf.aspx>.
- DGS (2014). *Autorização para o exercício de Enfermagem do Trabalho. Orientação N.º 009/2014*. Retirado de <https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0092014-de-03062014-pdf.aspx>.
- DGS (2018). *Programa Nacional de Saúde Ocupacional (PNSOC) – Extensão 2018/2020*. Retirado de <https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/programa-nacional-de-saude-ocupacional-extensao-2018-2020-pdf.aspx>.
- DGS (2020). *Saúde ocupacional – As vantagens para as empresas*. Retirado de <https://www.dgs.pt/ficheiros-de-upload-2013/pnsoc-2020-brochura-pdf.aspx>.
- EU-OSHA. (2019). *Work-related musculoskeletal disorders: Prevalence costs and demographics in the EU*. Retirado de <https://osha.europa.eu/pt/publications/msds-facts-and-figures-overview-prevalence-costs-and-demographics-msds-europe>.

- EU-OSHA. (2020). *Lesões músculoesqueléticas*. Retirado de <https://osha.europa.eu/pt/themes/musculoskeletal-disorders>.
- Freitas, L. (2022). *Manual de segurança e saúde do trabalho*. (5ª ed., pp. 629-668). Edições Sílabo.
- Gomes, J., Queirós, P., & Pinto, M. (2022). Prática clínica do enfermeiro do trabalho. In E. Borges (Ed.), *Enfermagem do Trabalho* (2ª ed., pp. 25-35). Editora Lidel.
- González-Caballero, J., (2023). An Approach to Future Directions for Occupational Health Nursing. *Sage Journals. Workplace Health & Safety*. N° 71, p. 504-506. Retirado de <https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/21650799231178647>.
- Greggi, C., Visconti, V., Albanese, M., Gasperini, B., Chiavoghilefu, A., Prezioso, C., Persechino, B., Iavicoli, S., Gasbarra, E., Iundusi, R., & Tarantino, U. (2024). Work-Related Musculoskeletal Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Clinical Medicine*. Retirado de <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11242534/pdf/jcm-13-03964.pdf>.
- Hasegawa, F. S., Ortolan, G., Maganha, M. R. J., & Clock, C. F. (2024). Introdução a ginástica laboral: uma proposta de melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores da secretaria da justiça, família e trabalho. *Revista Contribuciones a Las Ciencias Sociales*, N.º 8, p. 1-18. Retirado de <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/9856/5996>
- Ibrahim, B. A., & Gaafar, S. E. M. (2024). Work-related musculoskeletal complaints: risk factors and impact on work productivity among university administrative employees Bassma. *Journal of the Egyptian Public Health Association*. Retirado de https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11093958/pdf/42506_2024_Article_156.pdf.
- Inspeção Geral das Atividades em Saúde. (2018). *Manual de Segurança e Saúde no Trabalho*. Retirado de https://www.igas.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/04/Manual_Seguranca_e_saude_no_trabalho.pdf.
- Kos, D., Nagels, G., D'Hooghe, M., Duportail, M., & Kerckhofs, E. (2006). A rapid screening for fatigue impact in multiple sclerosis. *Revista BMC Neurology* 6, artigo 27. Retirado de <https://bmcneurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2377-6-27>.
- Kuorinka, I., Jonsson, B., Kilbom, A., Vinterberg, H., Biering-Sorensen, F., Andersson, G., & Jorgensen, K. (1987). Standardised questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. *Applied Ergonomics*, No. 18.3, p. 233-237. Retirado de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15676628/>.
- Lima, T., Albuquerque, J., Fagundes, M., & Coutinho, C. (2020). Prevalence of musculoskeletal complaints and quality of live among administrative technicians. *Revista Brasileira de Medicina do Trabalho*. Retirado de <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7413691/pdf/rbmt-18-01-45.pdf>.
- Magalhães, A., Chamusca, D., Leitão, I., Capelo, J., Silva, M., & Pereira, V. (2021). Reabilitar quem cuida: um projeto de ginástica laboral para profissionais de saúde. *Revista Portuguesa de Enfermagem de Reabilitação*, N.º 1, p. 73-82. Retirado de <https://rper.aper.pt/index.php/rper/article/view/173/289>.
- Marques, H., & Neto, H. V. (2019). Avaliação de condições ergonómicas, psicossociais e de iluminação no escritório de uma empresa de construção civil. *CESQUA – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 2, p. 132-153.
- Neto, H. V. (2013). *Questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética*. V.N. Gaia: ISLA-IPGT.
- Neto, H. V. (2024a). *Sebenta da UC de Sistema músculo-esquelético e articular*. V.N. Gaia: ISLA.
- Neto, H. V. (2024b). *Sebenta da UC de Investigação em Saúde Ocupacional e Enfermagem do Trabalho*. V.N. Gaia: ISLA.
- Neto, H. V. (2024c). *Sebenta da UC de Ginástica Laboral*. V.N. Gaia: ISLA.
- Neto, H. V. (2024d). *Sebenta da UC de Fadiga Laboral*. V.N. Gaia: ISLA.
- Nicholson, P. J. (2022). *Occupational health: The value proposition*. Society of Occupational Medicine. Retirado de https://www.som.org.uk/sites/som.org.uk/files/Occupational_Health_The_Value_Proposition_March_2022.pdf.

- OIT - Organização Internacional do trabalho (2019a). *Working on warmer planet: The impact of heat stress on labour productivity and decent work*. Retirado de https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_711919.pdf.
- OIT (2019b). *Work for a brighter future. Global Commission on the future of work*. Retirado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-dgreports/-cabinet/documents/publication/wcms_662410.pdf.
- OIT (2021). *OMS/OIT: Quase 2 milhões de pessoas morrem a cada ano de causas relacionadas ao trabalho*. OIT. Retirado de <https://www.ilo.org/pt-pt/resource/news/omsoit-quase-2-milhoes-de-pessoas-morrem-cada-ano-de-causas-relacionadas-ao>.
- Organização Mundial da Saúde (OMS) (2022). *Occupational health*. OMS. <https://www.who.int/health-topics/occupational-health>.
- Rêgo, C., Freitas, M., & Tomé, D. (2020). Avaliação do risco LMERT, stress e fadiga laboral em postos de trabalho administrativos. *CESQUA – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 3, p. 84-109.
- República Portuguesa. (1993a). Decreto Lei n.º 349/93. *Diário da República*, I Série A - N.º 231 de 1/10/1993. Retirado de <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/349-1993-646299>.
- República Portuguesa. (1993b). Portaria n.º 989/93. *Diário da República*, I Série B - N.º 234 de 6/10/1993. Retirado de <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/portaria/989-1993-644961>.
- República Portuguesa. (2000). Decreto Lei n.º 109/2000. *Diário da República*, I Série A - N.º 149 de 30/6/2000. Retirado de <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/109-2000-302964>.
- República Portuguesa. (2009). Lei n.º 102/2009. *Diário da República*, I Série A - N.º 176 de 10/9/2009. Retirado de <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/102-2009-490009>.
- República Portuguesa. (2014). Lei n.º 3/2014. *Diário da República*, 1.ª Série - N.º 19 de 28/1/2014. Retirado de <https://files.diariodarepublica.pt/1s/2014/01/01900/0055400591.pdf>.
- República Portuguesa. (2018). Regulamento n.º 372/2018. *Diário da República*, 2ª Série - N.º 114 de 15 de junho de 2018. Retirado de <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/regulamento/372-2018-11552772>.
- Santos, C., & Neto, H. V. (2019). Fadiga e LMERT em condutores de empilhadores como vazadores de liga. *CESQUA – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 2, p. 1-20.
- Silva, F. (2013). *Avaliação da dependência funcional da pessoa idosa nas atividades básicas e instrumentais de vida diária: um estudo num serviço de ortopedia*. (Dissertação de Mestrado). Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal. Retirado de https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/4900/1/DM_16084.pdf.
- Silva, S., Freitas, M., & Neto, H. V. (2023). Exposição a Fatores de Risco de LMERT e Fadiga Laboral em Operadoras do Setor Têxtil. *CESQUA – Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, N.º 6, p. 24-43.
- Sonne, M., Villalta, D. L., & Andrews, D. M. (2012). Development and Evaluation of an Office Ergonomic Risk Checklist: ROSA - Rapid office strain assessment. *Applied Ergonomics*, N.º 43, p. 98-108. Retirado de: <https://www.hsepedia.com/wp-content/uploads/2019/03/1-s2.0-S0003687011000433-main.pdf>.
- Stefanacci, R. G. (2024). Alterações físicas associadas ao envelhecimento. *Manual MSD*. Thomas Jefferson University, Jefferson College of Population Health. Revisado/Corrigido em abril de 2024. Disponível em <https://www.msmanuals.com/pt/profissional/geriatria/abordagem-ao-paciente-geri%C3%A1trico/altera%C3%A7%C3%B5es-f%C3%ADsicas-associadas-ao-envelhecimento>.
- Watterson, T. L., Steege, L. M., Mott, D. A., Ford II, J. H., Portillo, E. C., & Chui, M. A. (2023). Sociotechnical Work System Approach to Occupational Fatigue. *Jt Comm J Qual Patient Saf*, Sep;49(9):485-493. doi:10.1016/j.jcjq.2023.05.007.